

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Джорайев Илхом Раимжон ўғли

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

АГРАР СОҲАДА ЭКСПОРТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/SENTABR